

Het MAB vóór 50 jaar

oktober 1932

Het oktobernummer wordt, zoals trouwens de meeste afleveringen van de jaargang 1932, hoofdzakelijk in beslag genomen door belangrijke en in zekere zin tijdloze artikelen van bekende voorgangers in de accountancy (Limperg met het vervolg op 'De functie van den accountant en de leer van het gewekte vertrouwen') en in de bedrijfseconomie (Kleerekoper met het vervolg op 'De standaardkosten in de literatuur'). Serieuze geïnteresseerden in de opvattingen van Limperg kunnen terugvallen op de 7-delige uitgave van 'Bedrijfseconomie, verzameld werk van prof.dr. Th. Limperg'. Dit monumentale werk doet zoveel recht aan Limperg dat ik niet verwachtte bij de herlezing van hetgeen hij in de jaargang 1932 schreef nog iets bijzonders uit de tekst te kunnen peuren. Het zij zo, maar toch heeft zo'n herlezing van a tot z in de eigen woorden en stijl van de auteur een bijzondere bekoring omdat daardoor de figuur van de schrijver weer wat duidelijker gaat leven; ook de context van de artikelen en de tijdgeest die uit de overige bijdragen en mededelingen ademt werkt daaraan mede.

Door de secretaris van de redactie wordt melding gemaakt van het feit dat in de zomer de Universiteit van Amsterdam haar eerste drie accountantsdiploma's uitreikte. Hij vervolgt dan dat de redactie het een groot belang voor de ontwikkeling van het accountantsberoep acht dat de opleiding ook door deze universiteit ter hand werd genomen. Dat alle geslaagden lid van het N.I.v.A. werden is ook oorzaak van vreugde, daar hieruit de gezindheid blijkt tot aansluiting aan collega's die langs andere weg hun doel bereikten, 'een gezindheid, die in den Hollander bijzondere erkenning verdient en de waardigheid van het beroep slechts ten goede kan komen'. Men proeft haast de traan die uit het bedroefde oog valt dat naar niet-dezulken ziet.

In Economisch-statistische Berichten komt, naar het Repertorium meldt, een artikel voor inzake het wettelijk verbod van het cadeau-stelsel in Duitsland; de standpunten van voor- en tegenstanders worden aangegeven. Nederlandse commissies gaan a priori uit van de gedachte dat het stelsel nadelig is.

Uit een enquête onder de leden van het American Institute of Accountants bleek dat de toestand van de kleine 'local firms' lang niet zo somber was als veelvuldig werd voorgesteld. Zij hadden weinig te lijden gehad van verlies

van cliënten dan 'national firms'. De meeste gemaakte opmerkingen zijn zowat van alle tijden en plaatsen. De kleine kantoren zien de toekomst met vertrouwen tegemoet maar benijden de kleine firma die nog moet beginnen niet. Zij veroordelen dat het persoonlijk karakter bij veel national firms verloren gaat. De 'branch-office' politiek van de grote kantoren heeft veroorzaakt dat het publiek de accountant op één lijn is gaan stellen met de 'engineering-firms' en 'appraisal-companies' en niet als gelijken van doktoren en advocaten, ondanks de pogingen van accountants-zijde om te beweren dat zij 'professional men' zijn. De status en waardering van diens werk is bij de local-accountant veel hoger dan bij die, die aan een national firm is verbonden en bij grote cliënten werkt.

In dit nummer schreven:

PROF. MR. DRS. H. BECKMAN. Studeerde bedrijfseconomie, fiscale economie, accountancy en Nederlands recht. Hij is lid van de maatschap Moret & Limperg en buitengewoon hoogleraar aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Voorts is hij onder meer voorzitter van de commissie van advies inzake ondernemingsrecht van het Nivra en adviseur van de Raad voor jaarverslaggeving (voorheen: Tripartiete Overleg). Diverse publicaties.

DRS. J. DIJKSMA, geboren 1942. Doctoraalexamen bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, (toenmalige N.E.H.), 1971. Sinds 1972 bij genoemde instelling werkzaam als wetenschappelijk (hoofd)medewerker in de faculteit der Economische Wetenschappen.

DRS. R. VAN DER WAL, geboren 1955. Doctoraalexamen bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 1981. Sinds 1981 bij genoemde instelling werkzaam als wetenschappelijk medewerker in de faculteit der Economische Wetenschappen.

DR. F. W. VLOTMAN, geboren 1946. Wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de Stichting Nijenrode, instituut voor bedrijfskunde te Breukelen. In september 1981 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (waar hij van 1971 t/m februari 1982 werkzaam was) op het proefschrift 'Doelmatige planningsystemen, een onderzoek naar de karakteristieken van effectieve strategische, lange-termijn- en korte-termijnplanning in theorie en praktijk'.